

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 2, March 2026, P. 78-88
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19033286>

Kekerasan Berbasis *Gender* di Kampus: Relasi Kuasa Patriarki dan Maskulinitas dalam Penolakan Relasi

Gender-Based Violence on Campus: Patriarchal Power Relations and Masculinity in the Context of Relationship Rejection

Farita Kaila^{1*}, Nadira Khalisa², Ika Arinia Indriyany³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email korespondensi: 6670230124@untirta.ac.id

Abstrak

Kekerasan berbasis *gender* yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa ruang kampus belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Penelitian ini menganalisis kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2026 dengan menggunakan perspektif relasi kuasa dan *maskulinitas hegemonik*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui penelaahan pemberitaan media, literatur akademik, serta laporan dari lembaga resmi, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal individual. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan struktur sosial *patriarki* yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dalam masyarakat. Selain itu, diskusi yang berkembang di media sosial sering kali menunjukkan kecenderungan untuk menyalahkan korban (*victim blaming*). Kekerasan berbasis *gender* di lingkungan kampus perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa *gender* serta *konstruksi maskulinitas* dalam masyarakat.

Kata kunci: *kekerasan berbasis gender, maskulinitas hegemonik, relasi kuasa, patriarki, kampus.*

Abstract

Gender-based violence occurring within university environments indicates that campus spaces have not yet fully become safe places for women. This study analyzes a case of violence experienced by a female student at Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau in 2026 using the perspectives of power relations and hegemonic masculinity. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through the examination of media reports, academic literature, and reports from official institutions, including Komnas Perempuan (the National Commission on Violence Against Women). The findings show that violence against women cannot be understood merely as an individual criminal act. This phenomenon is also related to patriarchal social structures that place women in more vulnerable positions within society. In addition, discussions that develop on social media often demonstrate a tendency toward victim blaming. Gender-based violence in university environments therefore needs to be understood as a structural issue related to gender power relations and the construction of masculinity in society.

Keywords: *gender-based violence, hegemonic masculinity, power relations, patriarchy, campus.*

Article Info

Received date: 12 February 2026

Revised date: 15 February 2026

Accepted date: 25 February 2026

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis *gender* masih menjadi salah satu persoalan sosial yang terus mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekerasan berbasis *gender* merujuk pada berbagai tindakan kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dalam masyarakat. Bentuk kekerasan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, psikologis, maupun simbolik yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban baik secara fisik maupun mental. Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal yang bersifat individual, melainkan juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan ketidaksetaraan relasi *gender* dalam masyarakat (Siregar, 2024).

Dalam berbagai kajian *gender*, kekerasan terhadap perempuan sering dikaitkan dengan kuatnya pengaruh sistem patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan sosial. *Patriarki* merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki posisi dominan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Sebaliknya, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih subordinat. Struktur sosial yang demikian menciptakan hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami diskriminasi maupun kekerasan (Herdania et al., 2025). Ketimpangan tersebut tidak hanya memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga membentuk pola relasi sosial yang memberikan legitimasi terhadap dominasi laki-laki. Budaya *patriarki* juga berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak situasi, laki-laki dipandang sebagai pihak yang memiliki kontrol lebih besar terhadap perempuan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam hubungan personal. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan *gender* yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya kekerasan terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, kekerasan bahkan digunakan sebagai cara untuk mempertahankan dominasi atau kekuasaan laki-laki dalam relasi sosial tersebut (Hetharia, 2025).

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi bentuk dan pola kekerasan berbasis *gender*. Jika sebelumnya kekerasan lebih banyak terjadi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, kini kekerasan terhadap perempuan juga semakin banyak terjadi di ruang digital. Fenomena ini dikenal sebagai kekerasan berbasis *gender* online (KBGO), yang kasusnya terus meningkat seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet dan media sosial dalam kehidupan masyarakat (Arianto, 2021). Bentuk kekerasan ini dapat berupa pelecehan seksual secara daring, ancaman, penyebaran konten pribadi tanpa izin, hingga berbagai bentuk intimidasi yang dilakukan melalui media sosial (Adkiras et al., 2021). Selain menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, fenomena ini juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam merespons bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital (Stella Hita Arawinda, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan kekerasan berbasis *gender* saling berkaitan dengan upaya global untuk mewujudkan kesetaraan *gender* yang menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan *gender* menjadi agenda penting dalam pembangunan global karena ketimpangan relasi *gender* masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara (Hayati, 2021). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah melalui kebijakan pengarusutamaan *gender* (*gender mainstreaming*). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, maupun politik (Handayani, 2025).

Meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan *gender*, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Salah satu contoh kasus yang sempat mendapat perhatian publik adalah peristiwa pembacokan terhadap seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri (UIN) Riau yang dipicu oleh penolakan terhadap hubungan yang diajukan oleh pelaku. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penolakan dari perempuan dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas maskulinitas pelaku, sehingga memicu tindakan kekerasan. Hal ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan konflik personal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh *konstruksi* sosial mengenai *maskulinitas* serta relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Konsep *maskulinitas hegemonik* pertama kali dikemukakan oleh Connell (1995) untuk menjelaskan bagaimana *konstruksi* sosial mengenai maskulinitas membentuk posisi laki-laki sebagai kelompok yang dominan dalam sistem masyarakat *patriarki*. Dalam kerangka ini, *maskulinitas hegemonik* dipahami sebagai bentuk *maskulinitas* yang memperoleh pengakuan dan legitimasi sosial sebagai standar *maskulinitas* yang dianggap ideal. Dominasi tersebut memungkinkan laki-laki mempertahankan posisi kekuasaan atas perempuan, sekaligus menempatkan bentuk-bentuk *maskulinitas* lain pada posisi yang lebih rendah atau subordinat. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Connell dan Messerschmidt (2005) yang menekankan bahwa maskulinitas hegemonik merupakan praktik sosial yang mempertahankan relasi kuasa *gender* dalam

berbagai konteks sosial. Dalam perspektif ini, *maskulinitas* tidak hanya dipahami sebagai identitas biologis, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks kekerasan berbasis *gender*, konstruksi *maskulinitas hegemonik* dapat menciptakan tekanan sosial bagi laki-laki untuk menunjukkan kekuatan, kontrol, dan dominasi dalam relasi *interpersonal*. Ketika dominasi tersebut dipandang sebagai bagian dari identitas maskulin, tindakan agresif dalam relasi sosial dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan posisi dominan dalam struktur *patriarki*. Untuk kepentingan analisis dalam kajian ini, konsep maskulinitas hegemonik dioperasionalkan melalui beberapa aspek, yaitu dominasi laki-laki terhadap perempuan, kontrol dalam relasi *gender*, legitimasi kekerasan sebagai ekspresi *maskulinitas*, serta *hierarki maskulinitas* dalam masyarakat. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk memahami bagaimana konstruksi *maskulinitas* dapat mempengaruhi dinamika relasi *gender* yang berpotensi melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya melihat kekerasan sebagai tindakan *individual*, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan *patriarki* dan konstruksi maskulinitas dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kasus kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus merepresentasikan relasi kekuasaan *patriarki* serta bagaimana *konstruksi maskulinitas* dapat memengaruhi munculnya tindakan kekerasan dalam situasi penolakan relasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan kampus. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu peristiwa tertentu, yaitu kasus kekerasan terhadap mahasiswa yang terjadi akibat penolakan relasi pada tahun 2026. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dan memahami konteks sosial yang melatarbelakanginya. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata dengan memusatkan perhatian pada kasus tertentu secara lebih rinci. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan (Poltak & Widjaja, 2024).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian yang membahas kekerasan berbasis gender, budaya patriarki, serta konstruksi maskulinitas. Selain itu, data juga diperoleh dari pemberitaan media dan perdebatan di media sosial yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap mahasiswa yang menjadi objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk memahami hubungan antara kekerasan berbasis gender, relasi kekuasaan patriarki, serta konstruksi maskulinitas dalam kasus yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana relasi kekuasaan gender dan konstruksi maskulinitas dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus sebagai Fenomena Sosial

Kekerasan berbasis *gender* di lingkungan pendidikan merupakan fenomena sosial yang cukup kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual semata. Permasalahan ini berkaitan erat dengan struktur sosial yang membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, kekerasan berbasis *gender* yang terjadi di kampus muncul akibat ketimpangan relasi *gender* yang telah terbentuk dalam budaya sosial yang lebih luas. Ketimpangan tersebut membuat perempuan lebih rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan berbasis *gender* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual,

kekerasan verbal, maupun kekerasan *simbolik* yang merendahkan martabat perempuan. Dalam lingkungan akademik, tindakan tersebut dapat muncul dalam bentuk pelecehan seksual, tekanan psikologis, atau perlakuan lain yang membuat perempuan merasa tidak aman dalam ruang pendidikan (Maula et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering berada pada posisi yang lebih rentan dalam struktur sosial masyarakat (Sosial, 2023).

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan berbasis *gender* tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan (Wahyuni, 2022). Sikap menyalahkan korban sering kali membuat perempuan merasa takut, malu, atau tidak mendapatkan dukungan ketika mengalami kekerasan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis *gender* di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang dapat menghambat perkembangan individu, terutama perempuan dalam mengakses ruang pendidikan secara aman dan setara. Pada dasarnya, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa untuk belajar, berkembang, dan mengembangkan potensi diri. Namun dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari pelecehan verbal, diskriminasi berbasis *gender*, hingga kekerasan seksual (Safitri & Wijayanti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan masih menghadapi tantangan dalam menciptakan ruang yang benar-benar aman dan bebas dari kekerasan berbasis *gender*. Penerapan perspektif *gender* dalam berbagai kebijakan publik menjadi penting, termasuk dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Dalam sistem pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan (Prabawaningrum et al., 2023). Di sisi lain, perempuan juga masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi di ruang publik, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Struktur *patriarki* yang masih kuat dalam masyarakat sering kali memengaruhi cara pandang terhadap perempuan. Perempuan sering dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam mengambil keputusan politik maupun dalam posisi kepemimpinan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan *gender* tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga memengaruhi akses perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Padilah et al., 2025). Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun dalam kenyataannya, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dan bahkan menunjukkan angka yang cukup tinggi di berbagai wilayah. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak perempuan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Beberapa regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui berbagai regulasi tersebut, negara berupaya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang tidak adil (Perundang-undangan, 1945).

Relasi Kekuasaan *Patriarki* dalam Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif, penting untuk melihatnya dalam kerangka relasi kekuasaan yang terbentuk dalam sistem *patriarki*. *Patriarki* merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem ini, laki-laki sering dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kontrol lebih besar, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam hubungan personal (Adhilla & Tutrianto, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang

lebih rendah atau subordinat. Ketimpangan relasi kekuasaan ini kemudian dapat memunculkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dalam banyak kasus terjadi sebagai cara untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial yang telah terbentuk (Kerja, 2025).

Pandangan mengenai patriarki juga dijelaskan oleh Sylvia *Walby* yang menyatakan bahwa *patriarki* merupakan suatu sistem struktur sosial yang memungkinkan laki-laki untuk mendominasi, menindas, dan mengontrol perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. *Walby* menjelaskan bahwa *patriarki* tidak hanya muncul dalam hubungan keluarga atau ruang *domestik*, tetapi juga hadir dalam berbagai institusi sosial seperti ekonomi, politik, budaya hingga sistem hukum. Melalui struktur tersebut, laki-laki memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya dibandingkan perempuan. Akibatnya, perempuan sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, *patriarki* tidak hanya memengaruhi relasi personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih luas yang berkontribusi terhadap munculnya ketimpangan *gender* dalam masyarakat (*Walby*, 1990/2010).

Selain konsep *patriarki*, kajian mengenai maskulinitas juga penting untuk memahami bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam relasi sosial. R. W. *Connell* menjelaskan bahwa maskulinitas bukan sekadar identitas biologis yang melekat pada laki-laki, melainkan sebuah *konstruksi* sosial yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Dalam teorinya, *Connell* memperkenalkan konsep *maskulinitas hegemonik*, yaitu bentuk maskulinitas dominan yang dianggap sebagai standar ideal dalam masyarakat. *Maskulinitas hegemonik* sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai seperti kekuasaan, kontrol, kekuatan, dan dominasi, yang kemudian menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (*Connell*, 2005). *Konstruksi maskulinitas* seperti ini dapat memengaruhi cara laki-laki memahami identitas dirinya, termasuk dalam merespons situasi yang dianggap mengancam posisi atau otoritasnya. Dalam kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan dua aktor utama yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Keduanya memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Namun dalam praktiknya, peran perempuan sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (*Patriarki et al.*, 2023). Akibatnya, perempuan sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses kesempatan, sumber daya, maupun posisi strategis dalam masyarakat.

Berbagai kajian mengenai kesetaraan gender juga menunjukkan bahwa upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya *patriarki*. Budaya tersebut tidak hanya memengaruhi kehidupan perempuan dalam ranah domestik, tetapi juga berdampak pada posisi perempuan di ruang publik (Maghfiro et al., 2025). Dalam banyak situasi, perempuan masih ditempatkan dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki, baik dalam hal peran sosial, status, maupun kesempatan untuk mengekspresikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan *gender* tidak hanya terbentuk melalui struktur sosial, tetapi juga diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat (Rizky et al., 2021). Upaya untuk mengurangi dan menghapus kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan perlindungan perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan *gender*, serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Langkah-langkah tersebut menjadi penting untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan (Palulungan et al., 2020).

Konstruksi Maskulinitas Hegemonik dan Legitimasi Kekerasan

Menurut *Connell* (1995), *maskulinitas hegemonik* menjelaskan bahwa *maskulinitas* tidak hanya berkaitan dengan identitas biologis laki-laki, melainkan merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui relasi kuasa dalam masyarakat patriarki. Konsep ini merujuk pada bentuk maskulinitas dominan yang memperoleh legitimasi sosial dan berperan dalam mempertahankan posisi *superior* laki-laki terhadap perempuan serta menempatkan bentuk maskulinitas lain pada posisi subordinat. Melalui struktur tersebut, laki-laki sering diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas sosial dalam mengendalikan relasi sosial dan mempertahankan dominasi gender dalam masyarakat.

Dalam masyarakat yang bercorak patriarki, maskulinitas sering dihubungkan dengan nilai-nilai seperti kekuatan, kontrol, serta otoritas dalam relasi *interpersonal*. Konstruksi sosial tersebut kemudian membentuk harapan bahwa laki-laki harus mampu mempertahankan posisi dominan dalam hubungannya dengan perempuan. Ketika kemampuan untuk mempertahankan kontrol tersebut terganggu atau tidak terpenuhi, identitas maskulin dapat dipersepsikan berada dalam posisi yang terancam. Kondisi ini menunjukkan bahwa *maskulinitas* tidak hanya berkaitan dengan identitas personal laki-laki, tetapi juga terbentuk melalui tuntutan dan norma sosial yang berkembang dalam struktur masyarakat.

Kajian mengenai gender menunjukkan bahwa sistem patriarki menghasilkan ketimpangan dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Suharmini (2020) menjelaskan bahwa konstruksi sosial mengenai peran *gender* dalam masyarakat patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam relasi sosial. Sebaliknya, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang diharapkan menyesuaikan diri dengan norma dan aturan sosial yang berlaku. Ketimpangan relasi kuasa tersebut kemudian menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan munculnya kekerasan berbasis *gender*.

Gambar 1. Diolah penulis berdasarkan Connel 1995

Dalam perspektif kajian *gender*, kekerasan berbasis *gender* sering dikaitkan dengan konstruksi sosial *maskulinitas* yang menekankan dominasi laki-laki dalam hubungan personal. Nilai-nilai tersebut menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih berkuasa dibandingkan perempuan dalam relasi *gender*. Ketika kemampuan untuk mempertahankan kontrol dalam hubungan tersebut mengalami gangguan, tindakan agresif dapat muncul sebagai respons terhadap situasi tersebut. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai kekuasaan dan maskulinitas yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian kajian mengenai kekerasan terhadap perempuan, Khalilia (2022) menjelaskan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam sistem masyarakat patriarki dapat memicu munculnya tindakan kekerasan. Tindakan tersebut sering dipahami sebagai bentuk ekspresi dominasi atau sebagai upaya untuk mempertahankan posisi *superior* laki-laki dalam relasi *gender*. Kekerasan yang terjadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku *individual*. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang mempengaruhi cara masyarakat memandang relasi gender dalam kehidupan sosial.

Fenomena tersebut juga dapat diamati dalam kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan pemberitaan TBNews Polri (2026), peristiwa tersebut bermula dari konflik dalam relasi antara pelaku dan korban yang kemudian berkembang menjadi tindakan penganiayaan. Jika dilihat melalui perspektif *maskulinitas hegemonik*, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai respons ketika hubungan tidak berlangsung sesuai dengan ekspektasi dominasi laki-laki dalam relasi sosial. Dalam situasi seperti ini, kekerasan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan atau menegaskan kembali posisi kekuasaan dalam

hubungan tersebut. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu semata. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh struktur sosial *patriarki* yang membentuk ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut kemudian menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan berbasis gender.

Perbincangan Opini Publik di Media Sosial terhadap Kekerasan Gender

Perkembangan media sosial telah menghadirkan ruang dialog publik baru yang turut mempengaruhi pembentukan opini publik terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan berbasis *gender*. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi arena bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, memberikan penilaian moral, serta menafsirkan berbagai peristiwa yang terjadi di ruang publik. Kemajuan teknologi komunikasi juga melahirkan ruang sosial digital yang memungkinkan interaksi antar individu berlangsung secara virtual tanpa batasan ruang dan waktu. Namun demikian, keberadaan ruang digital tersebut juga membuka kemungkinan munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis *gender* di ranah daring (Musyaffa & Effendi, 2022). Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, narasi yang berkembang di ruang digital sering memperlihatkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian tanggapan menunjukkan dukungan terhadap korban, sementara sebagian lainnya justru memunculkan narasi yang cenderung menyalahkan korban atau dikenal sebagai *victim blaming*.

Media sosial sering menjadi ruang reproduksi nilai-nilai patriarki yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah, tidak kompeten, dan bergantung pada laki-laki (Tahun et al., 2021). Bahkan media massa sering mereproduksi nilai-nilai patriarki melalui berbagai bentuk representasi, seperti iklan, film, maupun media visual lainnya. Dalam banyak kasus, perempuan digambarkan sebagai sosok yang memiliki peran utama dalam ranah *domestik* seperti mengurus rumah tangga dan keluarga. Sementara itu, laki-laki sering digambarkan sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam ranah publik seperti bekerja atau mengambil keputusan (Saputra, 2025).

Dalam perspektif teori *gender*, pembahasan publik mengenai kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial mengenai *maskulinitas* yang berkembang dalam masyarakat. Connell (1995) menjelaskan bahwa konsep maskulinitas hegemonik membentuk norma sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam relasi *gender*. Konstruksi tersebut kemudian mempengaruhi cara masyarakat memaknai konflik yang terjadi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak situasi, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab atas konflik yang terjadi dalam relasi tersebut. Sebaliknya, dominasi laki-laki dalam hubungan gender sering dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan *dilegitimasi* oleh struktur sosial yang bercorak *patriarki*.

Aetamimi (2022) menjelaskan bahwa tanggapan masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan berulang kali mencerminkan nilai dan norma sosial yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa cara masyarakat memaknai peristiwa kekerasan tidak terlepas dari pandangan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya. Dalam situasi tersebut, media sosial berperan sebagai ruang publik digital yang memungkinkan reproduksi norma-norma relasi *gender* melalui berbagai komentar dan tanggapan pengguna terhadap posisi korban maupun pelaku. Pandangan yang sejalan juga dikemukakan oleh Yusuf (2023), yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat menafsirkan dan merespons peristiwa tersebut. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai *patriarki*, perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang harus memberikan penjelasan, bahkan sering dianggap turut bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Cara pandang tersebut kemudian memunculkan praktik *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam respons publik terhadap kasus kekerasan yang menimpa seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan laporan TBNews Polri (2026), peristiwa tersebut bermula dari konflik dalam hubungan antara pelaku dan korban yang kemudian berujung pada tindakan penganiayaan. Kejadian ini memicu berbagai tanggapan masyarakat di media sosial yang menunjukkan beragam interpretasi publik terhadap peristiwa tersebut. Sebagian

tanggapan publik di media sosial memperlihatkan adanya dukungan dan simpati terhadap korban. Namun, di sisi lain juga muncul komentar yang cenderung menyalahkan korban dengan anggapan bahwa tindakan kekerasan tersebut dipicu oleh perilaku korban dalam hubungan tersebut.

Gambar 2. Tangkapan layar media sosial, diolah penulis

Narasi tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi sosial mengenai relasi gender masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara masyarakat memaknai kekerasan yang dialami perempuan. Persepsi publik terhadap peristiwa kekerasan sering kali dibentuk oleh nilai, norma, serta pandangan sosial yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Narasi yang berkembang di media sosial memperlihatkan bahwa opini publik terhadap kasus kekerasan berbasis *gender* tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang membentuk cara masyarakat memandang relasi antara laki-laki dan perempuan. Penilaian masyarakat terhadap suatu peristiwa sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai serta norma sosial yang telah lama tertanam dalam kehidupan sosial. Dalam lingkup yang lebih luas, Komnas Perempuan (2026) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat berpotensi memperkuat normalisasi kekerasan sekaligus mendorong munculnya narasi yang cenderung menyalahkan korban di ruang publik.

Dengan demikian, berbagai tanggapan publik masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai relasi *gender*. Munculnya praktik menyalahkan korban dalam komentar publik menunjukkan bahwa upaya membangun perspektif yang lebih adil dan berpihak pada korban kekerasan masih menjadi tantangan di ruang publik digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan cara pandang masyarakat terhadap kekerasan berbasis *gender* masih memerlukan proses yang panjang.

SIMPULAN

Kekerasan berbasis *gender* yang terjadi di lingkungan kampus tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal *individual*, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial *patriarki* yang membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Analisis terhadap kasus kekerasan terhadap mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memperlihatkan bahwa penolakan relasi oleh perempuan dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas *maskulinitas* dalam sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Dalam konteks tersebut, konstruksi *maskulinitas hegemonik* berperan dalam membentuk ekspektasi sosial mengenai kontrol dan dominasi laki-laki dalam relasi *interpersonal* yang pada situasi tertentu dapat memicu munculnya tindakan kekerasan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa diskursus publik di media sosial turut mencerminkan bagaimana *konstruksi* sosial mengenai relasi gender mempengaruhi cara masyarakat memahami kasus kekerasan terhadap perempuan. Munculnya praktik *victim blaming* dalam

sebagian komentar publik menunjukkan bahwa nilai-nilai *patriarki* masih mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap posisi korban maupun pelaku dalam kasus kekerasan berbasis *gender*. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa *gender* dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mencegah kekerasan berbasis *gender* di lingkungan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi perlu memperkuat kebijakan perlindungan terhadap mahasiswa, meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan *gender*, serta membangun lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap korban kekerasan. Selain itu, literasi *gender* dalam ruang digital juga perlu ditingkatkan agar diskursus publik mengenai kekerasan terhadap perempuan tidak lagi didominasi oleh narasi yang menyalahkan korban. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada satu peristiwa tertentu sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh fenomena kekerasan berbasis *gender* di lingkungan kampus. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian komparatif atau penelitian empiris dengan data lapangan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kekerasan berbasis *gender* di lingkungan pendidikan tinggi.

REFERENSI

- Adhilla, N., & Tutrianto, R. (2025). Manifestasi Budaya Patriarki yang Menimbulkan Korban pada Novel “ Cantik Itu Luka ” Karya Eka Kurniawan. 643–654.
- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>
- Arianto, B. (2021). Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. 3(2), 105–117. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13201>
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41.
- Bahardur, I. (2023). Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender dalam Novel Orang-Orang Blanti Karya Wisran Hadi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(1), 1–8.
- Damanik, F. H. S., & Sukmana, O. (2025). Meningkatkan Pengetahuan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Melalui Penyuluhan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 379–387.
- Hafani, M. H., & Buldani, M. N. (2025). Patriarki Dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga. *ASA*, 7(1), 1–12.
- Handayani, W. (2025). Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konflikual Pasangan. 14(1), 42–53.
- Hayati, N. (2021). Sosil Dan Kekerasan Berbasis Gender. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1), 1–20.
- Herdania, K., Faridah, N. E., Septiawan, H. F., Gistha, R., & Septiantoko, R. (2025). Paradigma Budaya Patriarki di Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk. 8(1), 1–10.
- Hetharia, B. T. (2025). Patriarki dalam Prisma Kejahatan : Kajian Kriminologi Feminis Terhadap Ketimpangan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan Patriarchy in the Prism of Crime : A Feminist Criminological Study of Gender Inequality and Violence Against Women. 5(1), 1192–1200.
- Iqbal, M. F., & Harianto, S. (2022). Prasangka, ketidaksetaraan, dan diskriminasi gender dalam kehidupan mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan pemikiran konflik Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 187–199.
- Kerja, D. I. D. (2025). Warisan patriarki: hambatan struktural bagi perempuan di dunia kerja 1,2,3. 4(2), 171–179. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.501>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023, Oktober 13). Pengantar memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026, Februari 2). Komnas Perempuan tegaskan penganiayaan S di Pasaman sebagai cerminan kekerasan struktural dalam konflik SDA.

- Diakses 28 Februari 2026, dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnasperempuan-tegaskan-penganiayaan-s-di-pasaman-sebagai-cerminan-kekerasan-struktural-dalam-konflik-sda>
- Kompas TV. (2026, Februari 27). Terbaru! Polda Riau ungkap kronologi-motif penganiayaan mahasiswi UIN Suska Riau: Masalah asmara? Diakses 28 Februari 2026, dari <https://share.google/dJGjMstk0NGB50qOb>
- Kurniawati, A., & Fitri, M. R. (2025). Hegemoni Maskulinitas dalam Serial Drama Kriminal Sons of Anarchy Musim 1, 2, dan 4. *Basis Invensi Analitik Mahasiswa Sosiologi (BIMALA)*, 2(1), 87-103.
- Kusnandar, J. H. (2023). Stigma Maskulinitas Di Tengah Budaya Patriarki Analisis Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 3(1), 26-51.
- Larasati, A. K. S., Putri, M. A., & Asmarani, P. (2025). Antara kampus dan kekerasan: Mengungkap pola sistematis dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Pulau Jawa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7), 210–225.
- Laxmi, L., Jaya, S. A., Herik, E., & Rinja, R. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Masa Pacaran Bagi Mahasiswa Kost Yang Tinggal Di Lingkungan Kelurahan Lalolara Kendari. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(3), 232-238.
- Maghfiro, R. A., Fransiscus, D., Sri, X., & Si, M. (2025). *PATRIARKI*. 4(1), 121–130.
- Maula, M., Pupita, D. A., Aldianto, A. I., & Abrian, R. A. (2025). *Suara Tanpa Label : Melawan Kekerasan Verbal Berbasis Gender*. 831–847.
- Mustika, S., Corliana, T., Tiara, A., & Amir, Y. (2023). Penguatan Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Bagi Guru-Guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan. *Warta LPM*, 68-74.
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di. *Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di*, 19(2), 85–93. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507/253>
- Padilah, A. H., Rudiyanto, Y., & Tanjungpura, U. (2025). *MENEMBUS BATAS PATRIARKI* : 4(1).
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufuran, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.
- Patriarki, D. A. N. B., Anto, R. P., Pd, S., & Si, M. (n.d.). *Tahta Media Group*.
- Perundang-undangan, P. D. P. (1945). *LEGAL REGULATIONS*). 2(1), 27–38.
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. 1–4. <https://doi.org/10.59810/localengineering>
- Prabawaningrum, W. A., Administrasi, M., Fakultas, P., Sosial, I., Ilmu, D., Kertati, I., Administrasi, M., Fakultas, P., Sosial, I., & Ilmu, D. (2023). Reformasi Birokrasi Perspektif Gender Wulan Aji Prabawaningrum Indra Kertati Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas 17 Agustus Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map pelayanan publik yang prima . Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan yaitu , aspek hard element (elemen keras) merupakan bagian dari kerangka logis Reformasi peraturan perundang-undangan . Pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk. 20(2), 188–217.
- Prabowo, S. C., Pasha, N. A., Novyanti, D. I., Niha, G. H., Lestari, F. N., & Nugraha, D. M. (2025). Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Kalangan Mahasiswa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 337-340.
- Pradana, E. P. (2025, Desember 17). UU TPKS: Kendala regulasi pelaksana, kapasitas penegakan, dan perlindungan korban. Diakses 27 Februari 2026 dari [Rechtsvinding. https://rechtsvinding.bphn.go.id](https://rechtsvinding.bphn.go.id)
- Rahmayani, E. S. (2026). Kekerasan berbasis gender sebagai persoalan struktural dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 5(1), 33–47.

- Ramadhanti, G. A., & Mardiansyah, I. (2025). Membangun Kesadaran Digital Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Remaja. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Rani, C., Destiana, N., & Angelie, D. (2025). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam konteks misogini dan seksisme pada media sosial X (Twitter). *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 41-61.
- Rezalia, N., Fatmariza, F., Isnarmi, I., & Irwan, I. (2025). Dampak kekerasan dalam pacaran terhadap perempuan (Studi pada mahasiswi Universitas Negeri Padang). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(5).
- Rizky, W., Mashito, S., & Yutanti, W. (2021). Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial. 3(1), 44–55.
- R.W. Connell. *Masculinities*. University of California Press, 1995/2005
- Safitri, S., & Wijayanti, A. T. (2024). Pendidikan Karakter sebagai Solusi untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Pendidikan: Studi Literatur. 8(6), 2049–2058. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6483>
- Salma, N. A., & Hapsari, R. D. (2023). Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2).
- Saputra, D. A. (2025). Hegemoni Patriarki Laki-laki dalam Iklan Energen edisi 30 % Lebih Banyak. 6(3).
- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena victim blaming pada mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual. *Sosietas*, 11(1), 13-26.
- Sipangkar, R. R., Sutimin, L. A., & Purwanta, H. ANALISIS MASKULINITAS DALAM NARASI SEJARAH INDONESIA MASA PERGERAKAN NASIONAL PADA BUKU TEKS SEJARAH KELAS XI SMA KTSP DAN K-13. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 22(1), 24-45.
- Siregar, D. S. (2024). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. 7(193), 40–58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Sosial, J. I. (2023). AL-BAHST. 1(1), 23–32.
- Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>
- Tahun, V. N., Komunikasi, P. I., Sosial, J. I., & Ilmu, F. (2021). REPRESENTASI IDEOLOGI PATRIARKI DI AKUN INSTAGRAM @ KARTUNISASI . *INDONESIA Commecium* , Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021 , 95-105. 3, 95–105.
- TBNews Polri. (2026, Februari 26). Polisi tangani kasus kekerasan di kampus UIN Suska. Diakses 27 Februari 2026 dari <https://share.google/NEofyTWqp5worYCnA>
- Wahidah, A. (2024). Media baru bagi eksistensi kekerasan gender pada mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Global*, 9(1), 65–79.
- Wahyuni, S. (2022). Korban Dan / Atau Pelaku : Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. 2(1), 1–17.
- Walby, S. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela. 2010. Yogyakarta: Jalasutra.
- Yusuf, F. (2023). Maskulinitas hegemonik dalam novel Natisha persembahkan terakhir karya Khrisna Pabichara. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(3), 351-356.